

Olga SAVVA

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat Ion
Creangă din Chișinău

Educația pentru valori și prin valori din perspectiva înțelepciunii populare

CZU 37.01 |

Rezumat: Articolul abordează educația pentru valori și prin valori din perspectiva înțelepciunii populare, punând accentul pe rolul axiologiei în procesul educațional. Sunt analizate obiectivele fundamentale ale formării valorilor – de la aprecierea, conștientizarea și interiorizarea acestora până la ierarhizarea și aplicarea lor în rezolvarea situațiilor

conflictuale. Sunt integrate concepte teoretice din filosofia morală și sociologie, evidențiindu-se importanța mediului educațional și social în modelarea orientărilor valorice. Se subliniază potențialul pedagogiei populare, care, prin dimensiunile sale colectiviste, empirice și sincretice, contribuie la formarea conștiinței morale și a identității culturale. Sunt prezentate principiile etnopedagogiei, procesul de interiorizare a valorilor și relevanța acestora pentru dezvoltarea armonioasă a personalității. În concluzie, articolul argumentează că educația valorică, susținută de tradiții și de înțelepciunea populară, este esențială pentru consolidarea morală și spirituală a individului și a societății.

Cuvinte-cheie: valori morale, înțelepciune populară, interiorizarea valorilor, pedagogie tradițională, orientări valorice, dezvoltarea personalității, educație interculturală.

Abstract: The article explores education for and through values from the perspective of folk wisdom, emphasizing the role of axiology in the educational process. It examines the fundamental objectives of value formation, from their appreciation, awareness, and internalization to their prioritization and application in resolving conflict situations. The paper integrates theoretical concepts from moral philosophy, and sociology, highlighting the importance of the educational and social environment in shaping value orientations. It underscores the potential of folk pedagogy, which through its collectivist, empirical, and syncretic dimensions contributes to the development of moral awareness and cultural identity. The principles of ethnopedagogy, the process of value internalization, and their relevance to the harmonious development of personality are discussed. In conclusion, the article argues that value-based education, supported by traditions and folk wisdom, is essential for the moral and spiritual strengthening of both the individual and society.

Keywords: moral values, folk wisdom, value internalization, traditional pedagogy, value orientations, personality development, intercultural education.

Formarea și promovarea valorilor, analizată din perspectiva înțelepciunii populare, presupune în domeniul teoriei și practicii pedagogice o abordare cu caracter sistemic. Această abordare se dezvoltă metodic, fiind orientată către obiective specifice, fundamentate pe cadrul epistemologic și etic al axiologiei educației. La nivelul teoriei și al practicii pedagogice, realizarea valorilor implică „o abordare sistemică”, dezvoltată metodic în raport cu obiective specifice activate pe terenul epistemologic și etic al axiologiei educației. Evaluarea valorilor vizează în mod prio-

ritar dimensiunile pedagogice generale, precum binele moral, adevărul științific, utilitatea acestuia, frumosul regăsit în artă, natură și societate, sănătatea psihofizică. Recunoscute ca fiind absolute, acestea permit, totodată, o deschidere largă către toate nivelurile și disciplinele de învățământ. Conștientizarea statutului valorilor implică înțelegerea acestora ca "obiecte ideale constitutive, proprii naturii umane, fiecărei personalități în parte".

Interiorizarea valorilor consacrate pedagogic, dar și psihologic și social, se referă atât la valorile fundamentale cognitive, legate de resursele și produsele gândirii, cât și la cele noncognitive, concentrate la nivelul atitudinilor afective, motivaționale și caracteriale față de propria persoană și față de domeniile importante ale societății, precum economia politică, viața culturală, comunitatea, natura, religia, profesiile, familia etc.

Ierarhizarea valorilor presupune ordonarea lor după gradul de „durabilitate” și/sau de „divizibilitate”, de aplicabilitatea cerută la anumite trepte sau discipline de învățământ, în calitate de valori generale, care susțin principalele conținuturi ale educației, dar și conținuturi particulare solicitate în situații concrete.

Angajarea valorilor în rezolvarea situațiilor conflictuale ține de promovarea tuturor valorilor pozitive, confirmate, interiorizate la nivel de atitudine caracterială corectă, demonstrată prin raportarea echilibrată la realitatea obiectivă și subiectivă, cu un suport psihosocial substanțial (cognitiv – rațional, noncognitiv – motivație internă, sentimente consecvente în timp, efort voluntar adecvat în situațiile existente, relație deschisă cu lumea și cu sine optimizată permanent).

În *Enciclopedia de filosofie și științe umane* [3] se remarcă folosirea conceptului de *valoare* în filosofia morală. Spre exemplu, în filosofia germană a secolului XIX, acesta s-a răspândit mai ales pe baza distincției kantiene radicale dintre *a fi* și *a trebui să fie*. Ceea ce *trebuie să fie* are o necesitate proprie, care, pentru a nu se identifica cu existența, va fi întotdeauna valabilă pentru orice subiect posibil. Pornind de la acest deziderat, I. Kant [7] fondează distincția dintre existențe care au un preț și cele care au demnitate. Primele nu au decât o valoare economică, deci relativă, deoarece tot ceea ce are un preț poate fi obiect de schimb, pe când ceea ce are demnitate posedă o valoare intrinsecă, deci o valoare de tip absolut. Analizând poziția lui I. Kant [7, pp. 37-38], deducem că orientarea valorică este strâns legată de analiza valabilității din sfera teoreticului, a normativității și a creației estetice. Marele filosof german se bazează pe postulatul unui om ideal, care pune între paranteze natura „empirică” a acestuia: „Imperiul moral este o lume a normelor ridicate destul de „sus” pentru a incita mișcarea infinită a ființei către acest teritoriu. Actul moral are valoare numai în măsura în care el este autonom, nu este condiționat de nicio voință eteronomă,

inclusiv divină” [7, pp. 37-38].

În opinia lui A. Maslow [9, p. 1153], necesitățile spre utilitatea cărora aspiră oamenii pot fi ordonate conform importanței lor pentru supraviețuire. Necesitățile elementare ar fi cele de alimentație, de protecție împotriva frigului, de reproducere, de adăpost, de siguranță împotriva atacurilor etc. Atunci când satisfacerea unor asemenea nevoi, denumite *nevoi materiale*, este asigurată în mod normal, oamenii manifestă nevoi de ordin secundar, legate de dorința de a fi apreciați ca persoane, pentru propriile aptitudini; ei tind spre realizarea în muncă și în relațiile de viață și spre raporturi sociale și personale satisfăcătoare. Pe scara nevoilor lui A. Maslow [10], acestea sunt cele de asociere, de stimă, de autorealizare, numite *post-materiale*. R. Inglehart a preluat tezele lui A. Maslow și le-a transferat într-o ipoteză empirică, pentru a explica modalitățile și orientările de acțiune ale muncitorilor aparținând generațiilor care au format, în a doua jumătate a secolului XX, națiunile care depășiseră riscul foametei. După R. Inglehart [6], marea orientare postmaterialistă este reprezentată de persoane provenind din familii înstărite, care și-au asigurat o instrucție adecvată și care desfășoară activități profesionale înalt calificate, dar este prezentă ca tendință și în straturile largi ale populației.

P. Iluț [5, p. 209] menționează că valorile individuale ale unei persoane se formează prin interiorizarea și trăirea afectiv-cognitivă a unora dintre valorile specifice diferitelor niveluri ale universului axiologic, acestea manifestându-se ca „atitudini-valori”. Cercetătorul introduce conceptul *atitudini-valori*, care reprezintă valori sociale interiorizate, ce devin factori motivaționali și idei-forță în activitățile umane, în relațiile interpersonale și în prospectarea și proiectarea viitorului. Astfel, *atitudinile-valori* ghidează întreaga personalitate și, prin finalitatea lor, conferă relief axiologic comportamentului uman, organizând conținuturile orientărilor valorice: a conduitelor, a emoțiilor/sentimentelor, a „atitudinilor-valori”.

Primii ani de educație în familie, complet tradițională, sau „cei șapte ani de acasă”, în care se acordă multă dragoste copilului, asigură verticalitate în viață, o gândire independentă, încredere în sine, deschidere spre lume etc.

Este apreciabil faptul păstrării verticalității tradiționalismului, exprimat în Codul educației al Republicii Moldova [1] în art. 75, *Misiunea învățământului superior*, punctul (2), subpunctul (d), care sună în felul următor: „păstrarea, dezvoltarea și promovarea valorilor naționale culturale-istorice în contextul diversității culturale”, ceea ce nu contestă existența pluriculturalității, a educației interculturale, dar, totodată, asigură păstrarea și promovarea identității noastre culturale prin valori spirituale deosebite, încorporate în tradiții naționale

metamoderne. Art.135 reflectă obligațiile personalului didactic, științifico-didactic, științific și de conducere, printre care se numără și cea de „promovare a valorilor morale de dreptate, echitate, umanism, patriotism și alte valori” (subpunctul (e)).

Se constată că fiecare etapă vizează parametri individuali de dezvoltare a personalității, care pot avea semnificații pozitive sau negative pentru subiect. E.H. Erikson [4] identifică pentru fiecare etapă perioade de criză, care sunt în unison cu pozițiile lui L. Vâgotskii [14]. Aceste perioade sunt caracterizate prin dificultăți de determinare, de luare de decizii și, prin urmare, constituie un impuls pentru apariția unor noi formațiuni în cadrul sistemului de personalitate. Crizele de vârstă sunt importante pentru formarea și modelarea orientărilor valorice ale personalității. Refuzul sau supunerea spre reexaminare a valorilor existente oferă o oportunitate pentru modelarea conținuturilor orientării valorice: a convingerilor, atitudinilor, comportamentelor. Un factor promotor pentru o dinamică pozitivă în dezvoltarea valorilor îl constituie mediul social al personalității. La vârsta adolescentină și de tinerețe, formarea și dezvoltarea orientărilor valorice conform politicilor societale necesare este coordonată de mediul educațional.

C. Enăchescu menționează că raporturile persoanei cu ceilalți sau cu lumea sunt esențiale, iar de natura și modalitatea de realizare a acestora depind, într-o măsură considerabilă, echilibrul sufletesc intern al individului și acordul extern al acestuia cu lumea. În ambele situații, este vorba de adaptare, care e rezultatul raportului individului cu lumea. Ea se prezintă sub două aspecte: 1) raporturile de concurență și competiție; 2) raporturile de cooperare și sprijin mutual [2, p. 90]. Cele două tipuri de raporturi interumane nu sunt contradictorii, ci complementare, exprimând două direcții principale de acțiune psihologică, care urmăresc adaptarea individului la lume și acordul acestuia cu celelalte persoane. Dificultățile de adaptare (inadaptare, dezadaptare) sunt aspecte importante, care interesează direct igiena mintală. Cauzele care generează dificultățile de adaptare sunt confundate cu factorii de morbigeneză, reprezentați de următorii factori: a) interni, personali: absența motivației, dezinteresul, lipsa unui model stimulator, existența unor boli psihice grave etc.; b) externi, socioculturali: prezența unor persoane străine sau a unui mediu social ostil, prezența unor modele străine negative, conflictele și crizele sociale și culturale, pierderea valorilor morale, schimbarea mediului de origine etc. [2].

V.G. Krāsiko definește *adaptarea psihologică și socială* drept rezultatul interacțiunii dintre individ și mediul social, care conduce la raportul optim între scopurile și valorile proprii și de grup. Adaptarea reprezintă procesul de dobândire de către oameni a unui anumit statut psihosocial, de asimilare a unor funcții psihosociale pe roluri.

Reflexia este un mecanism de comprehensiune reciprocă, adică conștientizarea de către individ a mijloacelor cu care a produs o anumită impresie asupra celorlalți. În procesul de adaptare psihologică socială, individul tinde să obțină o armonie între condițiile de viață și activitatea internă/externă. Pe măsura realizării acestei armonii, crește gradul de adaptabilitate al individului. În cazul unei adaptabilități totale, are loc o concordanță deplină a activității psihice a individului și cerințele specifice ale mediului și ale activității sale în anumite situații. Adaptarea este și un mijloc de protecție a individului, cu ajutorul căruia acesta se relaxează, eliminând tensiunea psihică internă, neliniștea, stările destabilizatoare care apar în interacțiunea cu alte persoane și cu societatea în ansamblu. Mecanismele de protecție a psihicului acționează în acest caz ca mijloace de adaptare psihologică a individului. În ansamblu, când individul asimilează mecanismele de protecție psihologică, aceasta mărește potențialul său adaptativ, favorizând reușita adaptării psihologice sociale [8]. S. Moscovici determină că, în cadrul fenomenului de adaptare psihologică socială, au loc complexe procese de compatibilizare, complementarizare, intercunoaștere, interacceptare, astfel încât se instituie cadre de colaborare, interese, proiecte și valori, reguli și obiceiuri comune. Procesul de adaptare de la vechile reguli și idealuri la cele noi este unul de durată, caracterizat de competiția între diferite ideologii, pentru a fi acceptate de către public.

N. Silistraru specifică trăsăturile esențiale ale pedagogiei populare. Le amintim aici, deoarece sunt prezente în manifestarea descrisă mai sus, în forma ei sincretică și cu nebanuite implicații educaționale și culturale. Vom sintetiza cele mai importante dintre aceste trăsături [12, p. 22]:

- *Colectivismul* – în sensul că este opera colectivă a maselor, creată cu participarea a sute și sute de înțelepți și pedagogi populari anonimi, a căror măiestrie și bogăție de idei a fost însă selectată, îmbogățită de popor și transmisă de-a lungul veacurilor;
- *Empirismul și practicismul* – caracterizează creația pedagogică populară, care este puternică nu prin teorii și sisteme de educație noi și originale, ci prin realizări strălucite de măiestrie, de practică educațională;
- *Continuitatea și consecutivitatea* pedagogiei populare – asigură transmiterea din generație în generație a celor mai valoroase concepții, forme, mijloace, experiențe pedagogice. Această trăsătură derivă din principiul fundamental al continuității istorice, fără de care nu poate fi concepută dezvoltarea socială, inclusiv cea pedagogică;
- *Sincretismul* – diversele forme ale pedagogiei populare se desfășoară concomitent și într-o

unitate indisolubilă cu alte manifestări ale vieții sociale, împletindu-se organic cu multitudinea de obiceiuri, datini, tradiții, ritualuri etc., prin pedagogia populară.

Sfera spiritual-morală a activității și creativității, în opinia lui N. Silistraru, ne reîntoarce la sensul inițial al cuvântului *cultură* – povața poporului, educația, instruirea, dezvoltarea, respectul față de om. Crearea populară, educația populară, înțelepciunea populară, cultura educației tradiționale formează obiectul de studiu al etnopedagogiei, constituind un reper funcțional al educației etnoculturale.

Potențialul educațional al pedagogiei populare este reprezentat sintetic de dimensiunile sale definitorii: pedagogia populară este un element firesc, inseparabil al vieții poporului; participarea reprezentărilor poporului în procesul de educație a maselor, luând în considerare faptul că cea mai mare avuție a societății sunt copiii; fiecare se naște nepotul cuiva și moare bunic; integritatea procesului pedagogic; valorificarea educației, prin care s-ar crea o armonie dintre conștiință, comportament și activitate; includerea timpurie a copiilor în procesul pedagogic, în procesul autoeducației, educației reciproce, reeducației individuale și de vârstă.

În basme, legende, balade, cântece lirice, urături, proverbe și zicători populare găsim inepuizabile date privind viața, cele mai importante evenimente istorice, evoluția normelor etice și estetice ale neamului. Valențele emoțional-estetice pot fi utilizate nu numai prin intermediul disciplinelor de profil, ci și prin toate activitățile educaționale, fapt ce implică pregătirea tuturor educatorilor în direcția formării atât a propriei sensibilități, cât și a sensibilității elevilor, în vederea receptării semnificațiilor estetice ale folclorului, deoarece în cele mai bune plâsmuiri artistice este generalizată experiența estetică a poporului.

Privind educația morală ca element al culturii umane, este important să ne adresăm principiilor etnopedagogiei. N. Silistraru consideră că formarea profilului moral în optica pedagogiei trebuie plasată într-un câmp popular care angajează sensul biopsihosocial și pedagogic al moralei (inclusiv în educația permanentă, dar și în educația muzicală) din perspectiva următoarelor principii: valorizarea resurselor și a disponibilităților pozitive ale personalității umane, în vederea eliminării celor negative în lumina înțelepciunii populare; corespondența pedagogică dintre știința pedagogică și educația tradițională a moralității; unitatea continuității axiologice a tuturor formelor, modalităților, mijloacelor și factorilor etnopedagogiei în proiectarea și realizarea educației morale; diferențierea educației morale, în raport de funcția culturală a educației; ponderea specifică în cadrul activităților de formare-dezvoltare a personalității umane în viziunea idealului popular; corelarea

funcțională a educației tradiționale cu știința pedagogică [12]. Valorificarea resurselor și a disponibilităților pozitive ale personajelor literare în opera umanizării vieții școlare, a educației și a instruirii sunt de neconceput fără continuitatea realizării dezideratelor naționale; ideile umaniste, progresiste ale pedagogiei populare exprimă înțelepciunea poporului.

Principiile umaniste și ideile pedagogiei populare și ale etnopedagogiei constituie factorul decisiv în formarea și dezvoltarea personalității, care întrunește calitățile general-umane, principiile metodologice ale înțelepciunii: caracterul obiectiv al cunoașterii realității lumii, caracterul cognitiv al înțelepciunii nu numai la nivelul fenomenelor, dar și la nivelul noțiunilor sale esențiale; determinismul dezvoltării înțelepciunii, care reflectă interacțiunea dintre cauzalitate și efect; istorismul, care oglindește cum a fost înțelepciunea în trecut, cum este în prezent și cum va fi în viitor; interacțiunea dintre teoria și practica cunoașterii lumii, la nivel proiectiv, intuitiv, executiv și apreciativ; funcționarea integrativă a învățământului trebuie să tindă spre selectarea și dozarea informației, precum și spre acțiunea acesteia asupra elevului.

Nicio cultură națională nu repetă completul strict al semnelor caracteristice ale altei culturi. În prezent, asigurarea informațională a dimensiunii etnoculturale este insuficientă. Asocierea cu alte conținuturi, reieșind din interpretarea cunoștințelor, presupune structurarea internă a conținutului după principii bazate pe criteriul accesibilității, ceea ce condiționează în mod abuziv procesul însușirii cunoștințelor. Este necesară corespondența conținuturilor cu anumite necesități sociale și personale, de formare intelectuală, culturală și umană, în conformitate cu idealul educațional și obiectivele generale și specifice ale educației populare. Obiceiurile, tradițiile și datinile constituie memoria despre anumite realizări spirituale ale omului, sunt simboluri, semne ale acelor valori, care, fiind create de societate, sunt respectate și păstrate, reprezentând o modalitate de transmitere a deprinderilor, a cunoștințelor, a memoriei neamurilor, a culturii, a valorilor spiritual-morale, a conștientizării unității și unirii omului cu societatea și natura.

În opinia lui N. Silistraru, „orientările valorice primum același sens ca și credințele – produsul dezvoltării individului” [12]. Fenomenul convingerii semnaleză că discipolul a descoperit Sinele și și-a dat seama ce valori a interiorizat. Rezultă că directivele sociale devin convingeri datorită activității de dobândire a cunoștințelor. Nu toate directivele sociale sunt tratate ca și convingeri; multe dintre acestea rămân regulatori inconștienți ai comportamentului. Convingerile/credințele sunt exprimate prin idei generalizate sociale, morale, estetice, politice etc. Deși cunoașterea are un rol important în formarea credințelor, este greșit să considerăm că aceasta se

transformă în convingeri. În absența directivelor sociale anterioare, noile cunoștințe nu pot deveni convingeri – regulatori ai comportamentului. Persoana nu știe despre directive și crede că convingerile, care reglementează comportamentul, au apărut din cunoștințe. În același timp, credințele sunt etapa finală în dezvoltarea autonomă a punctului de vedere al personalității.

Scopul educației axiologice tradiționale în cadrul familiei și al instituțiilor de învățământ constă în formarea conștiinței morale, a convingerilor și a comportamentelor morale, care asigură interiorizarea valorilor morale și cultural-spirituale ale poporului, a principiilor libertății, dreptății, binelui, sacralului, sincerității, și crearea valorilor morale și spirituale pentru societate, slujirea cu devotament patriei, ocrotirea naturii.

În mass-media și în literatura științifică întâlnim expresia „lupta pentru valori tradiționale”. Ce înțelegem prin tradiționalism? Tradiția nu semnifică lupta noului contra arhaicului. Tradiționalismul generează dezvoltarea unui nou impuls de confruntări în cadrul societății pentru valorile spirituale, care se referă la un anumit conținut al orientărilor valorice, exprimat prin scopuri, proiecții mentale, idealuri etc. Această confruntare semnifică un nou ciclu al dezvoltării societății metamoderne. De exemplu, lupta pentru familia tradițională reprezintă un imbold pentru relațiile sociale noi într-o societate nouă. În acest context, constatăm elemente ale antagonismului celor două puteri dominante (alb și negru, plus și minus, bine și rău etc.), dintre care una prevalează, iar alta se opune promovării ideilor distrugătoare.

N. Silistraru [13] explică conceptul *orientări valorice* prin convingeri și afirmă că acestea din urmă se exprimă prin idei generalizate social, moral, estetic, politic etc. Deși cunoștințele respective au un rol important în formarea convingerilor, este greșită părerea că și cunoștințele se transformă în convingeri. În absența directivelor sociale căpătate anterior, cunoștințele noi nu pot deveni convingeri-regulatori ai comportamentului; omul nu știe despre directive și lui i se pare că anume în baza cunoștințelor au apărut convingerile-regulatori ale comportamentului. Totodată, convingerile sunt treapta superioară, finală în dezvoltarea autonomă a poziției personalității.

Principiul desfășurării procesului de interiorizare a valorilor este unul deosebit de complex. Pentru studiul nostru, este actuală opinia expusă de același autor [13, pp. 86-87]: interiorizarea definește procesul transformării datelor sociale ale experienței specifice a omenirii în forțele motrice interioare ale comportării omului, care îl îndeamnă la acțiuni pozitive și îl rețin de la săvârșirea celor negative. Cercetătorul ajunge la concluzia că interiorizarea nu este doar o asimilare a ideilor sociale, ci și devenirea acestor idei dominante, reglatoare a modului de viață al omului. Ideile sociale devin interiorizate când

stăpânesc omul (spre deosebire de cazul când omul își formează cunoștințe și deprinderi). În acest context, se face trimitere la noțiunea de *interiorizare în pedagogie și psihologie*, care reflectă trecerea valorilor sociale în valori individuale.

În concluzie: Convingerea constituie rezultatul unei întemeieri raționale realizate prin tipurile de raționamente analizate de știința logică, care presupune anumite reguli și legi logice, a căror respectare este o condiție indispensabilă a validității. Omul nu se naște cu convingeri, dar le formează pe parcursul existenței și activității sale, de la cea mai fragedă vârstă, când dezvoltarea psihică îi permite să desfășoare anumite acte de devenire rațională, să pătrundă anumite semnificații, să compare, să analizeze și să modeleze anumite situații în procesul reflectării lumii înconjurătoare, care îi oferă informații despre valori, despre atitudini față de valori și despre devenirea personalității în baza valorilor.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Codul educației al Republicii Moldova. În: Monitorul oficial, nr. 319-324, art. 634, 2014.
2. Enăchescu C. *Tratat de igienă mintală*. București: Polirom, 2008. 400 p.
3. *Enciclopedie de filosofie și științe umane*. București: All Educational, Deagostini, 2007. 1208 p.
4. Erikson E.H. *Copilărie și societate*. București: Trei, 2015. 528 p.
5. Iluț P. *Valori, atitudini și comportamente sociale*. Iași: Polirom, 2004. 256 p.
6. Inglehart R. *Revoluția silențioasă: schimbarea valorilor și stilurilor politice în rândul publicului occidental*. București: Polirom, 2005.
7. Kant I. *Tratat de pedagogie. Religia în limitele rațiunii*. Iași: Aurora SRL, 1992. 293 p.
8. Krăsiko V. *Psihologia socială*. București: Europress Group, 2007. 265 p.
9. Maslow A.H. *Religii, valori și experiențe de vârf*. București: Trei, 2017. 144 p.
10. Maslow A.H. *Motivație și personalitate*. Ed. a 3-a. București: Trei, 2013. 567 p.
11. Roșca I. *Valorile și condiția umană*. București: Fundația *România de mâine*, 2014. 330 p.
12. Silistraru N. *Etnopedagogie și educație*. Chișinău: CEP UST, 2021. 407 p.
13. Silistraru N. *Valori ale educației moderne*. Chișinău: Institutul de Științe ale Educației, 2006. 176 p.
14. Выготский Л. *Психология развития ребенка*. Москва: Смысл/Эксмо, 2004. 512 p.